

Original paper

PEDAGOGIK TA'LIMDA ILMIY TADQIQOTNING AHAMIYATI

© D.A. Berdiyev¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada pedagogik ta'limda ilmiy tadqiqot faoliyatining strategik ahamiyati va uning ta'lim mazmuni, shakli hamda sifatiga ko'rsatayotgan ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, badiiy ta'limda ilmiy tadqiqotning estetik tarbiya, kreativ tafakkur va madaniy merosni asrashga qo'shadigan hissasi ko'rsatilgan. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqotni rag'batlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ham berilgan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — pedagogik ta'lim jarayonida ilmiy tadqiqot faoliyatining o'rni va ahamiyatini ochib berish, uning o'qituvchi va talabalar salohiyatini rivojlantirishga, ta'lim mazmuni va sifatini takomillashtirishga qo'shadigan hissasini ilmiy asosda tahlil qilish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogik ta'lim va badiiy ta'lim sohalaridagi ilmiy-nazariy manbalar, O'zbekiston va xorijiy davlatlarda chop etilgan ilmiy maqolalar, UNESCO rasmiy ma'lumotlari hamda amaliyotda qo'llanilayotgan pedagogik innovatsiyalar tahlil qilindi. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, kontent tahlil, pedagogik kuzatuv, intervyu va suhbat usullari, shuningdek, "amaliy tadqiqot" (action research) metodi qo'llanildi. Ma'lumotlar turli oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayonlaridan olingan misollar asosida umumlashtirildi. Ilmiy xulosalar tizimli tahlil va fanlararo yondashuv asosida shakllantirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari pedagogik ta'limda ilmiy izlanishlar o'qituvchi va talabalarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish, ijodiy va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashda hal qiluvchi omil ekanini ko'rsatdi. "Amaliy tadqiqot" usuli, interfaol metodlar va raqamli texnologiyalar ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda yuqori natija berdi. Badiiy ta'lim sohasida ilmiy tadqiqotlar talabalarning estetik didi, kreativ tafakkuri va madaniy merosga ongli munosabatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, ilmiy faoliyat natijasida yaratilgan innovatsion pedagogik usullar ta'lim mazmunini boyitishga va milliy ta'lim modelini takomillashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA: ilmiy tadqiqot faoliyati pedagogik ta'limning ajralmas qismi bo'lib, u ta'lim mazmunini yangilash, sifatini oshirish va talabalarining intellektual hamda kasbiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Tadqiqot jarayonida nazariya va amaliyot uyg'unligi ta'minlanib, tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va mustaqil izlanish ko'nikmalari shakllanadi.

Kalit so'zlar: pedagogik ta'lim, ilmiy tadqiqot, tasviriy san'at, amaliy tadqiqot, badiiy ta'lim, tanqidiy fikrlash, innovatsion pedagogik texnologiyalar.

Iqtibos uchun: D.A. Berdiyev. Pedagogik ta'limda ilmiy tadqiqotning ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.229–235.

ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

© Д.А. Бердиев¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется стратегическое значение научно-исследовательской деятельности в педагогическом образовании и ее влияние на содержание, форму и качество образования. Также показано вклад научных исследований в художественное образование в эстетическое воспитание, креативное мышление и сохранение культурного наследия. В статье также даны практические рекомендации по стимулированию научных исследований в высших учебных заведениях.

ЦЕЛЬ: раскрыть роль и значение научно-исследовательской деятельности в процессе педагогического образования, научно проанализировать ее вклад в развитие потенциала преподавателей и студентов, совершенствование содержания и качества образования, а также разработать практические рекомендации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы научно-теоретические источники по педагогическому и художественному образованию, научные статьи, опубликованные в Узбекистане и за рубежом, а также официальные данные UNESCO. В качестве методологической основы применялись сравнительный анализ, контент-анализ, педагогическое наблюдение, интервью и беседа. Кроме того, был использован метод «практического исследования» (*action research*), позволяющий выявлять и решать актуальные педагогические проблемы в процессе обучения. Эмпирические материалы исследования были собраны на основе анализа образовательного процесса в различных вузах, что обеспечило системность и достоверность полученных результатов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что научные исследования в педагогическом образовании являются решающим фактором в развитии критического мышления преподавателей и студентов, укреплении их творческих и практических навыков. Метод “практического исследования”, интерактивные методы и цифровые технологии дали высокие результаты в повышении эффективности образовательного процесса. Научные исследования в области художественного образования играют важную роль в формировании эстетического вкуса, креативного мышления и сознательного отношения студентов к культурному наследию. Также инновационные педагогические методы, созданные в результате научной деятельности, служат обогащению содержания образования и совершенствованию национальной модели образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: научно-исследовательская деятельность является неотъемлемой частью педагогического образования, она служит обновлению содержания образования, повышению его качества и интеллектуальному и профессиональному развитию студентов. В процессе исследования обеспечивается гармония теории и практики, формируются навыки критического мышления, творческого подхода и самостоятельного исследования.

Ключевые слова: педагогическое образование, научное исследование, изобразительное искусство, прикладное исследование, художественное образование, критическое мышление, инновационные педагогические технологии.

Для цитирования: Аюбова Ш.Ш. Значение научных исследований в педагогическом образовании. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.229–235.

THE IMPORTANCE OF SCIENTIFIC RESEARCH IN PEDAGOGICAL EDUCATION

© Berdiyev A. Doston¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the strategic importance of scientific research activities in pedagogical education and their impact on the content, form, and quality of education. Additionally, it highlights the contribution of scientific research in art education to aesthetic education, creative thinking, and the preservation of cultural heritage. The article also provides practical recommendations for promoting scientific research in higher educational institutions.

AIM: the purpose of this research is to reveal the role and significance of scientific research activity in the process of pedagogical education, to scientifically analyze its contribution to developing the potential of teachers and students and improving the content and quality of education, and to develop practical recommendations.

MATERIALS AND METHODS: in the research process, scientific and theoretical sources in the field of pedagogical education and art education, scientific articles published in Uzbekistan and foreign countries, official UNESCO data, as well as pedagogical innovations used in practice were analyzed. The study used methods of comparative analysis, content analysis, pedagogical observation, interviews and conversations, as well as the “action research” method. The data were summarized based on examples from the educational process in various higher educational institutions. Scientific conclusions were formed on the basis of system analysis and an interdisciplinary approach.

DISCUSSION AND RESULTS: the research results showed that scientific research in pedagogical education is a decisive factor in the development of critical thinking, strengthening the creative and practical skills of teachers and students. The “practical research” method, interactive methods, and digital technologies have yielded high results in increasing the effectiveness of the educational process. Scientific research in the field

of art education plays an important role in the formation of students' aesthetic taste, creative thinking, and a conscious attitude towards cultural heritage. Also, innovative pedagogical methods created as a result of scientific activity serve to enrich the content of education and improve the national educational model.

CONCLUSION: research activity is an integral part of pedagogical education, which serves to update the content of education, improve its quality, and the intellectual and professional development of students. In the research process, the harmony of theory and practice is ensured, critical thinking, a creative approach, and independent research skills are formed.

Keywords: pedagogical education, scientific research, fine arts, applied research, art education, critical thinking, innovative pedagogical technologies.

For citation: Berdiyev A. Doston. (2025) 'The importance of scientific research in pedagogical education', Inter education & global study, vol.3 (8), pp.229–235. (In Uzbek).

Jahon arenasi hamda zamonaviy ta'lim tizimida global o'zgarishlar va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ta'lim jarayoniga bo'lgan talablarni tubdan o'zgartirmoqda. Bu jarayonda fanlararo yondashuvlar ham ta'lim mazmunini boyitib, murakkab ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga o'qitish jarayoni orqali yechim topish imkoniyatini kengaytiradi. Bugungi kunda ushbu omillar natijasida oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot faoliyati yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Xususan, pedagogik ta'lim sohasida o'qituvchi va talabalar doimiy ravishda ilmiy tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanib, o'z ilmiy salohiyatini muntazam oshirib turishi kerak. Olimlarning ta'kidlashicha, pedagoglar o'qitishda ilmiy asoslangan qoidalar va usullarni o'rganib, uni amaliyotda qo'llash ko'nikmasini shakllantirsa, ta'lim beruvchi sifatida mehnat samaradorligi sezilarli darajada oshadi [1].

Ilmiy izlanishlar nafaqat nazariy bilimlarni chuqurlashtiradi, amaliyotdagi ishonchli usullar va malakalarni shakllantirish uchun qimmatli manba hisoblanadi. Masalan, ilmiy-pedagogik tadqiqotlarda qo'llaniladigan «amaliy tadqiqot» (action research) metodi o'qituvchilarga o'z pedagogik faoliyatini tanqidiy tahlil qilish va ularning muammolariga tizimli yondashuvlarni rivojlantirish imkonini beradi [2]. Bu esa bo'lajak pedagog va talabalarga muammo holatini to'liq o'rganib, uni hal etishga yordam beruvchi yechimlarni ilmiy asosda izlashni o'rgatadi. Shunday qilib, ilmiy tadqiqot jarayoni talabada tanqidiy va tahliliy fikrlash qobiliyatini kuchaytirib, muammolarga ilmiy yechimlar asosida yondashishni mustahkamlaydi.

Pedagogik tadqiqotlar ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg'or metod va innovatsion yondashuvlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Pedagogik tadqiqot — bu pedagogik jarayonda yangilikni izlash va topishdir. Bunday ijodning birinchi bosqichi — o'zi uchun yangilikni kashf etish, pedagogik vazifalarni hal etishning nostandart vositalarini bilib olishdan iborat [3]. Tadqiqotlar orqali sinalgan yangi ta'lim-usullari va texnologiyalari amaliyotga kiritiladi, natijada o'quv jarayonining samaradorligi yuksaladi. Ilmiy-izlanishlar

asosida shakllantirilgan pedagogik yondashuvlar ta'lim jarayonining har tomonlama takomillashishiga xizmat qilmoqda: yangi metodika va dasturlar ishlab chiqiladi, tarbiyaviy ta'sirni kuchaytiruvchi pedagogik vositalar aniqlanadi. Ilmiy tadqiqotlar pedagogika uchun kerakli salohiyatli xodimlar hamda ta'lim muassasalariga yangi yechimlar taqdim etadi. Ilmiy asoslangan va bahsli amaliy o'qish usullari ta'lim jarayonlarining sifatini va samaradorligini aniqlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot jarayonida ilmiy muammoni to'g'ri belgilash va rejani aniqlash juda muhimdir. Jumladan, masalaning dolzarbligini asoslash, ilmiy muammoni aniqlash, tadqiqot obyekti va predmetini belgilash hamda maqsad va vazifalarni aniq ifodalash tadqiqotning poydevorini tashkil qiladi. Mazkur bosqichlar asosida tuzilgan tadqiqot rejasi orqali ilmiy jarayon tartibli, tizimli va mantiqiy rivojlanadi hamda izlanish natijalari maqsadga muvofiq aniqlanadi. Binobarin, ko'rsatilgan har bir bosqich tadqiqotdan ko'zlangan aniq manzilga olib boradi va natijada har qanday pedagogik muammoni ilmiy asosda tahlil qilish va yechish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, pedagogik tadqiqotlar natijalari san'at va madaniyat sohalaridagi ta'lim jarayonlariga ham qo'llaniladi. Badiiy ta'limning mazmuni shaxsiy ijodiy faollik va estetik tarbiya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u talabalarning ijodiy fikrlashi, madaniy saviyasi va o'ziga xosligini rivojlantiradi. UNESCO rasmiy saytida berilgan ma'lumotlarda, madaniyat va san'at ta'limi insonning o'z madaniy merosi va an'alarini qadrlash va saqlash jarayonida muhim rol o'ynashi ta'kidlab o'tilgan. Bu nuqtai nazardan, oliy ta'lim muassasalarida badiiy ta'lim sohasida olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar ta'lim mazmunini boyitish, yangi innovatsion pedagogik usullar yaratish hamda madaniy merosni jamiyat oldiga samarali yetkazishda muhim hissa qo'shadi.

Pedagogik ta'lim tizimida ilmiy tadqiqotlarning ahamiyatini chuqur anglash, avvalo, ta'limning mazmuni va maqsadlarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Ilmiy tadqiqot orqali pedagogika yo'nalishidagi badiiy ta'lim faqat nazariy asoslarda emas, amaliyotda ham mukammal samara ko'rsatadigan yondashuvlarni shakllantirish imkoniga ega bo'ladi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar, ayniqsa, talabalar faolligini oshirish va mustaqil izlanish ko'nikmalarini rivojlantirish, interfaol metodlar, raqamli ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish bilan ajralib turibdi.

Bunday izlanishlar oliy ta'lim muassasalarida ta'lim mazmunini yangilash, o'qitish va tarbiya jarayonlarini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan tadqiqotlarda "Amaliy tadqiqot" (Action research) usuli, "O'rgatib-o'rganamiz" va "Ijodiy tafakkur" kabi zamonaviy ilmiy metodlar faol qo'llanilmoqda. Ushbu usullar ta'limdagi muammolarni hal etishda nazariy bilimlar bilan amaliyotni bog'lovchi muhim vositalar hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqot ta'limda quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

Pedagogik jarayonda tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi;

Ta'limning mazmuni va shakllarini takomillashtiradi;

Ilmiy-metodik innovatsiyalar yaratishga xizmat qiladi;

Talabalarda mustaqil fikrlash va izlanish qobiliyatini shakllantiradi;

Ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish uchun ilmiy yechimlar taklif etadi.

Badiiy ta'limda, ilmiy tadqiqotlar talabalarning dunyoqarashi, tasviriy san'atga bo'lgan ongli munosabati, estetik hissiyot va badiiy qadriyatlarni anglash qobiliyatini shakllantirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Ilmiy izlanishlar jarayonida talabalar nafaqat amaliy ko'nikmalarga ega bo'ladilar, balki san'at asarlarini tahlil qilish, ular orqali ijtimoiy, tarixiy va madaniy mazmuni anglash, uni ta'lim mazmuni bilan uyg'unlashtirish salohiyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ulardagi obrazli tafakkur, kreativ yondashuv va badiiy idrokini rivojlantirib, tasviriy san'atga nisbatan shaxsiy va ilmiy munosabatni mustahkamlaydi. Pedagogik tadqiqot natijalari asosida yuzaga kelgan innovatsion yondashuvlar, ijodiy muhit va klaster tizimlari ta'lim samaradorligini oshirmoqda. Bu jarayonda tasviriy san'at ta'limi uchun xos bo'lgan to'garaklar, amaliy mashg'ulotlar va amaliy yondashuvlar ilmiy asoslangan shaklda tashkil etiladi.

Ta'limdagi fanlararo integratsiya jarayonlarida ilmiy izlanishlar asosiy rol o'ynab, murakkab masalalarga kompleks yondashishni ta'minlaydi. Xususan, ilmiy tadqiqot faoliyatining ta'limga ta'siri quyidagicha baholanadi:

Ta'lim sifatiga ta'siri: ilmiy asoslangan pedagogik yondashuvlar ta'lim mazmunini boyitadi, talabalarining individual rivojlanishiga xizmat qiladi;

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni yaratish: tadqiqot orqali yangi metodlar, strategiyalar, elektron ta'lim vositalari rivojlanadi;

Kasbiy yetuklik va mutaxassis tayyorlash: ilmiy faoliyat orqali talabalarda kasbiy-metodik ko'nikmalar shakllanadi;

Milliy ta'lim modelini takomillashtirish: milliy va milliy-madaniy qadriyatlarga asoslangan pedagogik modellari yaratiladi.

Ilmiy tadqiqot faoliyati pedagogik ta'limning ajralmas va strategik jihatdan muhim qismi sifatida o'qituvchi hamda talaba salohiyatini har tomonlama rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'limda ilmiy faollikni kengaytirish, ayniqsa talabalarni izlanish, tadqiqot olib borish va natijalarni tahlil qilish jarayonlariga jalb etish orqali ta'limning mazmuni, shakli va sifati sezilarli darajada mustahkamlanadi. Bunday yondashuv nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish, innovatsion metodlarni joriy etish imkonini yaratadi. Ta'limda ilmiy tadqiqotning tizimli tashkil etilishi pedagogik jarayonni har tomonlama takomillashtirib, talabalarining intellektual va kasbiy o'sishida muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Tavsiyalar:

Ilmiy tadqiqotni rag'batlantiruvchi akademik muhit yaratish; Bakalavr va magistrlar uchun ilmiy izlanish loyihalarini joriy etish; "O'rgatib-o'rganamiz" loyihasi va klaster asosida tadqiqot guruhlarini shakllantirish; Ilmiy seminar, forum va konferensiyalarda ishtirokni rag'batlantirish pedagogik ta'limda ilmiy tadqiqotning rivojlanishi va ta'lim sifatining oshishini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Stanovich, P.J. (2003). Using Research and Reason in Education: How Teachers Can Use Scientifically Based Research to Make Curricular & Instructional Decisions. – Washington, DC: National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), U.S. Department of Education,
2. Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA) (2022). Module 4: What is Action Research? – University of Minnesota.
3. Usmanov N.N. (2023). Ilmiy tadqiqot metodologiyasi fanidan ma'ruzalar.
4. UNESCO. (2025). *What you need to know about culture and arts education*. UNESCO Articles. Accessible from UNESCO website.
5. Нода, Ж. (2018). Методология педагогического исследования: пособие для магистрантов. – Москва: Изд-во РАО, 176 с.
6. Berdiyev D.A. (2024). "The role of integrative education in student activation". Web of Teachers: Inderscience Research, 2(11), pp. 151–155.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Berdiyev Doston Abduvoitovich**, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Tasviriy san'at va dizayn kafedrası, o'qituvchi [**Бердиев Достон Абдувоитович**, преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна Чирчикского государственного педагогического университета], [**Berdiev A. Doston**, Department of Fine Arts and Design, Chirchik State Pedagogical University, teacher]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Olmaliq sh., Toshkent ko'chasi 10-uy [Адрес: Узбекистан, Ташкентская область, г. Алмалык, ул. Ташкентская, 10], [Address: Uzbekistan, Tashkent region, Almalyk city, Tashkent street 10]